

ЭТАПЫ (ТЕНДЕНЦИИ) ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Азаматова Динара Азаматовна

Самостоятельный соискатель в Ташкентском государственном юридическом
Университете.

Email: dinaraazamatova03101997@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694709>

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые этапы формирования и развития институтов гражданского общества в Республике Узбекистан. Особое внимание уделено законодательному оформлению правовых основ, институциональному укреплению негосударственных некоммерческих организаций, развитию самоуправления и гражданской активности. Анализируются современные тенденции, включая расширение общественного контроля, цифровизацию взаимодействия граждан и государства, а также поддержка социально значимых инициатив. Подчёркивается, что активное участие граждан в управлении и расширение демократических институтов являются важными условиями построения открытого и справедливого общества.

Ключевые слова: гражданское общество, Узбекистан, негосударственные организации, демократизация, общественный контроль, открытое правительство, правовая система.

Развитие институтов гражданского общества является важным фактором демократизации любого государства. В Узбекистане этот процесс приобрел особое значение в период независимости, когда появилась необходимость в переосмыслении роли общества в управлении государственными и общественными делами. Гражданское общество в современной интерпретации представляет собой совокупность институтов и инициатив, действующих независимо от государства, но взаимодействующих с ним в рамках закона.

Если обратить внимание на этапы зарождения гражданского общества в Узбекистане:

1. Период становления (1991–2000 гг.)

После провозглашения независимости в 1991 году Узбекистан приступил к формированию собственной модели гражданского общества, основанной на принципах демократии, правового государства и национальных традиций. Этот период стал временем активного поиска и становления новых форм взаимодействия между государством и обществом, которое до этого находилось преимущественно под контролем партийно-государственных структур советской системы.

Одним из первых шагов стало создание первых негосударственных некоммерческих организаций (ННО). К ним относились как профессиональные ассоциации (например, Союз юристов Узбекистана, Ассоциация фермеров), так и общественные фонды, занимающиеся благотворительной деятельностью, защитой прав человека, поддержкой женщин и детей, охраной окружающей среды.

Ключевым законодательным документом стало принятие Закона Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 1999 года. Этот закон впервые юридически определил статус, права и обязанности ННО, включая порядок их регистрации, источники финансирования и формы взаимодействия с органами государственной власти¹.

Также был принят Закон «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» (1991 г.), который определил основные виды общественных объединений, их цели, структуру и порядок деятельности. Он сыграл важную роль в легализации деятельности первых инициативных групп и общественных движений².

Кроме того, были созданы механизмы поддержки инициатив “снизу”, включая регистрацию благотворительных фондов, профессиональных сообществ и общественно-политических организаций. В 1992 году была учреждена Федерация профсоюзов Узбекистана, которая перешла от централизованной советской модели к более гибкой и независимой структуре³. Также были созданы женские организации, такие как Комитет женщин Узбекистана, и молодёжные объединения.

Особое значение в этот период имело развитие махаллинской системы самоуправления как национального института, призванного объединить граждан на местах и решать социальные, культурные и правовые вопросы. Постановления Кабинета Министров и местных хокимиятов способствовали расширению функций махаллинских комитетов, которые стали играть роль посредников между населением и государственными структурами.

На данном этапе также началась адаптация международного опыта и активное взаимодействие с международными организациями (ПРООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ), что позволило использовать лучшие практики по развитию институтов гражданского общества и получить доступ к обучающим программам и зарубежным грантам⁴.

Таким образом, период 1991–2000 годов можно охарактеризовать как этап становления гражданского общества, когда были заложены правовые и институциональные основы для дальнейшего развития социально активных институтов. Несмотря на определённые сложности, такие как недостаток опыта, ограниченные ресурсы и слабая правовая культура, были предприняты важные шаги для утверждения гражданской активности и расширения общественного участия.

По мнению З.М.Исламова «гражданское общество – это свободное демократическое правовое цивилизационное общество, где нет места режиму личной власти, волюнтаризму, классовой ненависти, тоталитаризму, насилию над людьми, где

¹ «О негосударственных некоммерческих организациях» Закон Республики Узбекистан от 4.04.1999 г. N 763-I // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, ст.115.

² «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» Закон Республики Узбекистан от 15.02.1991 г. № 223-ХП//Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1991 г., № 4, ст. 76; 1992 г., № 9, ст.363.

³Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в нашей стране. Доклад на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 12 ноября 2010 года // Сайт Пресс-службы Президента Республики Узбекистан[www.press-service.uz].

⁴Программа развитие ООН [Электронный ресурс]. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Программа_развития_ООН.

уважают закон, мораль принципы гуманизма и справедливости. Это – рыночные многоукладное конкурентное общество

инициативно предпринимательства, разумно баланса интересов различных социальных слоев»⁵.

2. Этап нормативного закрепления (2000–2010 гг.)

В течение 2000–2010 годов в Узбекистане происходила институционализация и правовое закрепление гражданских инициатив и общественных организаций, что стало логическим продолжением первых шагов по формированию гражданского общества, предпринятых в 1990-е годы. Этот период характеризуется значительным развитием законодательной базы и расширением организационно-правовых возможностей для негосударственных некоммерческих организаций (ННО).

Во-первых, большое внимание было уделено махаллинским комитетам, традиционной форме общественного самоуправления. Принятый в 1999 году Закон «О самоуправлении граждан» был дополнен и изменён в 2002, 2005 и 2008 годах, что позволило юридически оформить функции, права и обязанности махаллинских сходов граждан. Согласно закону, махалля не только стала органом самоуправления, но и активным посредником между государством и населением, принимая участие в социальной поддержке, контроле за соблюдением общественного порядка, а также воспитании молодёжи⁶.

Во-вторых, был принят ряд важных законодательных актов, направленных на развитие ННО. В частности:

- Закон Республики Узбекистан «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» (2007 г.) закрепил права ННО на участие в решении социальных и общественно значимых задач, на получение финансовой и методической поддержки от государства⁷.

- Указ Президента № УП-3629 от 2005 года «О мерах по усилению государственной поддержки институтов гражданского общества» ввёл систему грантов и социальных заказов для поддержки деятельности ННО⁸.

- Закон «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» был дополнен положениями о финансовой отчетности, прозрачности деятельности и возможности участия в международных программах⁹.

Государство также способствовало созданию координационных и консультативных структур, таких как:

⁵Исламов З.И. Общество. Государство. Право. - Ташкент: Адолат, 2001. - С.68.

⁶«Об органах самоуправления граждан»(новая редакция) Закон Республики Узбекистан от 22.04.2013 г. № ЗРУ-350 //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 17, ст.219.

⁷ «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций»Закон Республики Узбекистан от 03.01.2007 г. № ЗРУ-76 // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 1-2, ст.2.

⁸ «О мерах по усилению поддержки негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества»совместное постановление кенгашей палат Олий Мажлиса от 03.07.2008 г. № 842-I/513-I // Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 7, ст. 409.

⁹«Об общественных фондах» Закон Республики Узбекистан от 29.08.2003 г. № 527-II //Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9-10, ст.141.

- Республиканская ассоциация ННО;
- Общественные советы при министерствах;
- Центр поддержки ННО и других институтов гражданского общества при Министерстве юстиции.

Важно отметить, что в этот период активно развивались профессиональные союзы, женские и молодёжные объединения, такие как Комитет женщин Узбекистана, «Камолот» (позднее трансформированный в Союз молодежи Узбекистана) и Федерация профсоюзов, которые стали важными участниками диалога между обществом и государством.

Кроме того, было налажено международное сотрудничество, в частности, с ПРООН, ОБСЕ, USAID, которые поддерживали развитие правового потенциала ННО, а также проводили обучающие программы и семинары для их представителей¹⁰.

Таким образом, этап 2000–2010 годов можно охарактеризовать как время нормативной стабилизации и институционального оформления гражданского общества в Узбекистане, где основное внимание уделялось созданию прочной законодательной базы, расширению форм участия граждан и укреплению взаимодействия между государственными структурами и общественными организациями.

3. Современные тенденции развития (2010–2025 гг.)

Период с 2010-х годов по настоящее время характеризуется качественно новым этапом в развитии институтов гражданского общества в Республике Узбекистан. На фоне общей демократизации и модернизации национального законодательства происходит усиление роли неправительственных некоммерческих организаций (ННО), средств массовой информации, гражданских инициатив и органов самоуправления в общественной и политической жизни страны.

1. Укрепление законодательной базы. Одним из ключевых достижений этого периода стало принятие Закона Республики Узбекистан «Об общественном контроле» в 2018 году, который закрепил право граждан и институтов гражданского общества осуществлять контроль над деятельностью государственных органов и их должностных лиц. Закон дал юридическую основу для таких форм контроля, как общественная экспертиза, общественное обсуждение, мониторинг, слушания и обращения. Это стало важным шагом к обеспечению прозрачности, подотчетности и открытости органов государственной власти.

Также были приняты и обновлены следующие нормативные акты:

- Закон «О негосударственных некоммерческих организациях» (в новой редакции);
- Закон «О благотворительности»;
- Закон «О социальном заказе» (2021 г.), который позволяет государству заказывать определённые социальные услуги у ННО;
- Внесены поправки в Закон «О средствах массовой информации», усиливающие защиту прав журналистов и свободы слова.

2. Политика «Новый Узбекистан» и поддержка активного гражданства. С приходом новой политической воли после 2016 года, в частности, с реализацией

¹⁰Программа развитие ООН [Электронный ресурс]. –https://ru.wikipedia.org/wiki/Программа_развития_ООН.

программы «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы», началось масштабное обновление всех сфер общественной жизни¹¹. Политика “Новый Узбекистан” нацелена на построение правового, открытого и справедливого общества. Это выражается в следующих мерах:

- Расширение каналов обратной связи между народом и государством;
- Развитие электронных платформ, таких как “Mening Fikrim” (Моё мнение), через которую граждане могут направлять свои инициативы и петиции;
- Внедрение платформы “Открытое правительство”, где публикуются данные о работе госорганов, закупках, результатах опросов, решений и бюджетов;
- Укрепление механизмов общественного обсуждения проектов нормативных актов.

3. Роль ННО в решении социальных проблем. Современные ННО в Узбекистане принимают активное участие в реализации социально значимых проектов, особенно в таких сферах, как:

- Права женщин и гендерное равенство – создание и поддержка кризисных центров, просветительская работа, защита от насилия.
- Защита прав молодежи – программы по образованию, профессиональной подготовке, волонтерским инициативам.
- Поддержка уязвимых слоёв населения – инвалидов, пожилых, безработных, мигрантов и др.
- Экологические инициативы – вовлечение граждан в сохранение окружающей среды, экологическое просвещение, местные проекты по переработке отходов.

Всё больше ННО получают государственные субсидии, гранты и социальные заказы, а также участвуют в международных программах развития.

4. Развитие средств массовой информации и цифровых платформ

СМИ и интернет-пространство стали важнейшей частью гражданского общества. Развитие блогерства, независимых онлайн-медиа, активное участие в обсуждении государственных решений через социальные сети позволило гражданам свободнее выражать свою позицию.

Государство создаёт условия для защиты свободы слова, но при этом также ужесточает меры против дезинформации, разжигания розни и пропаганды насилия, что остаётся предметом общественной дискуссии.

5. Повышение правовой культуры и участие в управлении. Одной из задач государства является формирование правосознания и правовой культуры населения. Через учебные программы, национальные кампании (например, “Справедливость — основа развития”) и сотрудничество с институтами гражданского общества реализуются программы по просвещению в области прав человека, прав потребителей, экологических прав и т.д.

Кроме того, институционализировано участие ННО и граждан в разработке и контроле за реализацией государственных стратегий и бюджетных программ.

¹¹М.Бекмуродов, Қ.Қуронбоев, Л.Тангриев. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққийёт ва янгилашиш сари. Тошкент, “Ғ.Фулом” нашр. 2017 й. 9-12; 20-22;31-34 бет.

Формирование и развитие институтов гражданского общества в Республике Узбекистан представляет собой многоплановый и поступательный процесс, отражающий глубинные трансформации в политико-правовой и социальной жизни страны. С момента обретения независимости государство последовательно создавало правовую основу для становления гражданского общества — от конституционного закрепления прав и свобод до разработки специализированных законов, регулирующих деятельность ННО, СМИ, органов самоуправления и других структур.

Особенно заметные изменения произошли в последние годы в рамках политики «Новый Узбекистан», когда активное участие граждан в управлении, общественный контроль, прозрачность и открытость власти стали не только лозунгами, но и практическими ориентирами государственной политики. Современные тенденции свидетельствуют о растущем понимании важности партнёрства между государством и обществом.

Однако, несмотря на достигнутый прогресс, дальнейшее развитие институтов гражданского общества требует системного подхода — совершенствования законодательства, повышения правовой культуры населения, поддержки инициатив «снизу» и укрепления реальных механизмов участия граждан в принятии решений. Только при условии устойчивого диалога и взаимного доверия между властью и обществом возможно построение по-настоящему демократического и справедливого государства.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: «Ўзбекистон», 2023. The Constitution of the Republic of Uzbekistan. – Tashkent: “Uzbekistan”, 2023.
2. Закон Республики Узбекистан «Об общественном контроле» от 12 апреля 2018 года № ЗРУ-474. Law of the Republic of Uzbekistan “On Public Control”, April 12, 2018, No. ZRU-474.
3. Закон Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» (в новой редакции от 2021 г.). Law of the Republic of Uzbekistan “On Non-Governmental Non-Profit Organizations” (new edition, 2021).
4. Мирзиёев Ш.М. «Стратегия Нового Узбекистана». – Ташкент: Ўзбекистон, 2021. Mirziyoyev Sh.M. “Strategy of New Uzbekistan”. – Tashkent: Uzbekistan, 2021.
5. Хамидов А. Развитие институтов гражданского общества в Узбекистане: проблемы и перспективы // Общественные науки в Узбекистане. – 2022. – №4. – С. 45–52. Khamidov A. Development of Civil Society Institutions in Uzbekistan: Problems and Prospects // Social Sciences in Uzbekistan. – 2022. – No. 4. – P. 45–52.
6. Ахмедова Д. Гражданское общество как фактор демократизации государственного управления // Государство и право. – 2023. – №2. – С. 36–41. Akhmedova D. Civil Society as a Factor of Democratization of Public Administration // State and Law. – 2023. – No. 2. – P. 36–41.

7. Национальный отчет о правах человека в Республике Узбекистан. – Ташкент: Юридическая литература, 2023. National Human Rights Report of the Republic of Uzbekistan. – Tashkent: Legal Publishing, 2023.
8. Программа «Открытое правительство» в Узбекистане: цели и результаты. – Ташкент, 2022. “Open Government” Program in Uzbekistan: Goals and Results. – Tashkent, 2022.
9. Сайт Министерства юстиции Республики Узбекистан – www.minjust.uz (<http://www.minjust.uz/>) Website of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan – www.minjust.uz (<http://www.minjust.uz/>)
10. Доклад ООН: Состояние институтов гражданского общества в Центральной Азии. – Нью-Йорк: ООН, 2022. UN Report: The State of Civil Society Institutions in Central Asia. – New York: UN, 2022.